

Spring Workshop GO Unite!
**Update: “Etablierung von FDM in
der universitären Lehre“**

Annette Strauch-Davey

<https://www.go-fair.org/>

The screenshot shows a blog header with the title 'Blog Zeitenblicke – Frühe Neuzeit Uni Köln' and the subtitle 'Wissenschaftskommunikation aus Forschung – Lehre – Organisation'. The navigation menu includes 'Start', 'Das Erbe der Kölner Jesuiten', 'Einblicke Lehrstuhl', 'wallraf digital', and 'Über uns'. A yellow bar contains the word 'FOLGEN:' and social media icons for Twitter and RSS. The main content area is titled 'DIGITALE WELT / FORSCHUNG' and features the article title 'Forschungsdatenmanagement im Studium verankern: Ein Plädoyer' by 'ALEXANDER GOEBBELS' dated '07/10/2021'. A sidebar on the left shows 'NÄCHSTER BEITRAG' and 'VORHERIGER BEITRAG' with a right-pointing arrow.

<https://fnzkoeln.hypotheses.org/7804> (Zugriff am 13.02.2022)

DATA SHARING: EXPERTEN FORDERN FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT ALS FESTES ELEMENT UNIVERSITÄRER CURRICULA

Pressemitteilung

12.09.2013 |

Hochrangiges Expertenpanel diskutiert auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik den Status Quo und die Perspektiven im Bereich des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungsdatenmanagements – Panel, organisiert von ZBW-Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, fordert „Kultur des Teilens“

<https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/aktuelles/meldung/news/data-sharing-experten-fordern-forschungsdatenmanagement-als-festes-element-universitaerer-curricula/> (Zugriff am 13.02.2022)

5.1 Förderung von Datenkompetenz durch Aus- und Weiterbildung von Beginn an

Der erste Community-bezogene Schwerpunkt des Konsortiums adressiert die unmittelbare Verbesserung der Datenkompetenz der Forschenden als Grundlage für einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten. Hierfür entwickelt das Konsortium ingenieurspezifische und modular gestaltete Weiterbildungsangebote, die sich neben (0) einem grundlegenden Basismodul an drei Achsen gemäß (1) der Methode, (2) der Community und (3) des **Curriculums** ausrichten. Die Inhalte der Weiterbildungsangebote werden auf die Bedürfnisse der verschiedenen primären Zielgruppen des Konsortiums angepasst. Zu den primären Zielgruppen gehören alle zu den Ingenieurwissenschaften zählenden Studierenden, Promovierenden, Habilitierenden und Professor:innen. Die Angebote werden digital verfügbar, leicht durchsuch- und auffindbar sein, sodass eine große Reichweite erzielt werden kann. Die hier zugeordnete

NFDI4Ing: https://www.ub.uni-rostock.de/fileadmin/user_upload/redakteure/wissenschaftliche_services/fdm/8329-artikeltext-18483-1-10-20210728.pdf (Zugriff am 13.02.2022)

Zusammenkunft aller
Physik-Fachschaften

Einbindung von Forschungsdatenmanagement in der Lehre

Die ZaPF fordert, dass Forschungsdaten im Physikstudium stärker thematisiert werden, um den Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung in Wissenschaft und Gesellschaft gerecht zu werden. Deutschlandweit erarbeiten diverse Zentren an für Forschungsdatenmanagement geeigneten Konzepten und eine Positionierung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist abschbar.

<https://zapfev.de/resolutionen/sose21/fdm/fdm.pdf>

(Zugriff am 13.02.2022)

Orientierung

- EOSC PILOT, D7.3: Skills and Capability Framework. Data Stewardship

D7.3: Skills and Capability Framework

The report offers a Framework to help organisations to plan the professional development of their staff, as EOSC service operators or users, and for any individual to identify competences and learning materials that match the capabilities they need. It provides a set of core competences for data stewardship, relating topics to recommended expertise levels for researchers and the professional groups that support them. The Framework also offers examples of capability and competence statements, focusing these on skills areas that we have identified as gaps for stakeholders. The Framework provides an approach to describing similar competence and capability statements that will be of continued use as EOSC services evolve. It is of use to service operators and others with an interest in skills development. Conclusions are provided about the need to consult further on Research Infrastructure and other stakeholder expectations about the role of the Skills Framework in scoping and supporting the generic skills needed to enable the EOSC. This consultation is planned with EOSC pilot partners and Research Infrastructure training coordinators to inform the final recommendations of WP7.

- Status: Submitted to the European Commission

FAIR4S competences and capabilities		Recommended expertise by professional group and service role								
		MIN.	Service users				Service operators			
			Researcher	Data Scientist/analyst	Data service engineer	Data manager/curator	Researcher	Data Scientist/analyst	Data service engineer	Data manager/curator
Plan and design	Planning data management and sharing (DMP)	○	◐	◑	○	●	●	●	○	●
	Open data model and database design	○	○	●	●	○	◐	◑	◐	●
	Metadata, persistent id. specification	○	○	◐	○	◐	○	○	◐	◐
	Open source software / service requirements	○	◐	●	○	◐	◐	◐	◐	●
	Repository and data management platform appraisal	○	○	◐	○	●	◐	○	◐	●

Table 1. Extract from FAIR4S competence and capabilities

<https://www.eoscpilot.eu/content/d73-skills-and-capability-framework>

<https://www.eoscpilot.eu/sites/default/files/eoscpilot-d7.3.pdf>

NFDI-Kooperation in Curricula

- Anbindung – in den Beratungen - an die NFDI, EOSC
- globale Kooperationen auf allen Ebenen

Im Wintersemester 2021/22 wurden „Good Practices“ vorgestellt

- FDM in der Lehre
 - Universität zu Kiel z.B.

Workshops zur Integration des Umgangs mit Forschungsdaten in die Lehre

– im Aufbau –

In unseren Angeboten für Lehrende können Teilnehmende in verschiedenen Formaten mit anderen Teilnehmenden über Methoden und Best-Practice-Beispiele zur Integration des Themas Forschungsdatenmanagement in die Lehre diskutieren und Anregungen für die eigene Lehrpraxis mitnehmen.

Gerne entwickeln wir auch gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Workshops oder bieten individuelle Beratung zu lehrebezogenen Fragen. Bitte kontaktieren Sie uns!

- FDM-Didaktik
 - Kontakt

Britta Petersen

Didaktik Forschungsdatenmanagement

LS9 - R2.4.15d

Telefon: +49 431 880-1965

 b.petersen@rz.uni-kiel.de

- Entwicklung und Implementierung von Schulungs- und Weiterbildungskonzepten für das Forschungsdatenmanagement in den Natur-, Ingenieurs- und Strukturwissenschaften
- 0000-0002-0355-2594

- Kurse
 - Zielgruppe/n Professor*innen od. Projektleiter*innen?
 - Herangehensweise/n

The screenshot shows the website 'forschungsdaten.info'. The navigation menu includes 'Themen', 'Wissenschaftsbereiche', 'FDM im deutschsprachigen Raum', 'Praxis kompakt', and 'English Pages'. There are also icons for a globe (DE), an envelope, and a magnifying glass. The main content area features the website logo and a breadcrumb trail: 'Startseite > Praxis kompakt > Tutorials, Kurse und Anleitungen'. Below this is a large image of an ancient Egyptian wall painting depicting a seated figure and other figures. A teal text box is overlaid on the right side of the image, containing the text 'Tutorials, Kurse und Anleitungen'.

- Beispiel von der Stiftung Universität Hildesheim
 - CeLeB
 - Einführung in das FDM

The screenshot shows the homepage of the CeLeB (Center for Teacher Education and Educational Research) website. At the top left is the logo of the Stiftung Universität Hildesheim, established in 2003. To the right is a search bar with the text 'Suche' and a magnifying glass icon, followed by a red 'Bewerben' button and a 'Login' link. Below this is a navigation menu with the following items: 'Über uns', 'Aktuelles', 'Lehre und Studium', 'Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs', 'Lehrkräftefort- und -weiterbildung', and 'Projekte'. The main banner features a large, colorful 'C' logo (with red, orange, blue, and green segments) and the text 'CeLeB Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung Stiftung Universität Hildesheim'. Below the banner is a red navigation bar with a home icon and the text 'Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (CeLeB)'. Underneath, a breadcrumb trail reads 'Universität Hildesheim > Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (CeLeB) > Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs'. At the bottom left, there is a printer icon and the text 'Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs'.

- Diskussion über Unterschiede
 - FDM
 - Data Science